

O'QUVCHILARNI QIZIQISHI VA QOBILYATLARINI ANIQLASHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Xudayberganova Barchinoy Nurniyazovna

Xorazm viloyati Xiva shahar 56-sonli ayrim fanlar chuqur
o'rganiladigan ixtisoslashtirilgan maktab-internatining
amaliyotchi psixologi

Sadullayeva Miyassar Sadullayevna

Xorazm viloyati Xiva shahar 11-son umumiy o'rta ta'lim
maktabi psixologi

Salayeva Shahnoza Baxrom qizi

Xorazm viloyati Xiva shahar 7-son umumiy o'rta ta'lim
maktabi psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11171392>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-may 2024 yil
Ma'qullandi: 6-may 2024 yil
Nashr qilindi: 10-may 2024 yil

KEY WORDS

*Ta'lim tizimi, metodika, diagnostika,
qobiliyat, kasb ta'limi, pedagogik
faoliyat.*

ABSTRACT

*Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim tizimida
o'quvchi-yoshlarni qiziqishi va qobiliyatlarini
aniqlashda zamonaviy pedagogik
texnologiyalardan foydalanish va ilmiy tahliliy
natijalarning ko'rsatkichlari yoritib beriladi.*

Kirish.

Zamonaviy ta'limning dolzarb vazifalaridan biri bu hozirgi va kelajakda hayotning turli sohalarida o'zlarini muvaffaqiyatga erishishiga, o'z maqsadida kasbiy qiziqishlari va kasbiy qobiliyatlariga ega bo'lgan iqtidorli bolalarning salohiyatini to'liq ochib berishdan iborat. Biroq, qobiliyatlarni aniqlash va rivojlantirish borasida juda ko'p qiyinchiliklar mavjud. Maktab o'quvchilarining individual qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi sabablar orasida, masalan, iqtidorli va yuqori intellektual bolalarning psixologik va pedagogik diagnostikasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, o'qituvchilarning ular bilan ishlashga tayyorgarligi, gender ijtimoiylashuvi jarayonining o'quvchilarning iqtidorini rivojlantirishga ta'siri muammosi mavjud [3, 15 p].

Gender ijtimoiylashuvi deganda o'g'il bolalar va qizlarda erkaklik va ayollik haqidagi g'oyalarni yaratishning ikki tomonlama ijtimoiy-pedagogik jarayoni tushuniladi, bu ularning kasbiy qiziqishlarini individualligini yaxshilashga qaratilgan va jinsiy rol xatti-harakatlarini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan.

Gender ijtimoiylashuvi jarayoni maktab davri boshlanishidan ancha oldin boshlanadi. Bola tug'ilgandan beri ota-onalar o'g'il va qizlarga bir xil munosabatda emaslar, ularga turli xil talablar qo'yadilar, tegishli o'yinchoqlar, kiyim-kechak, kitoblarni sotib olishadi. Gender stereotiplari, shuningdek, bolalar o'yinlarida juda erta shakllanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, jamiyatdagi erkak va ayol roliga nisbatan stereotipik qarashlar bolaning ijtimoiylashuvining butun jarayoniga hamroh bo'lib, dastlab oilada paydo bo'lib, bolalar bog'chasida, maktabda va undan tashqarida o'quvchilar ongida rivojlanishda davom etadi.

Ma'lumki, so'nggi yillarda umumiy o'rta ta'lim tizimida o'qitishning boshqa innovatsion shakllari va o'quvchilarning qiziqishi va qobiliyatini aniqlash uchun foydali pedagogik

texnologiyalardan foydalanish imkoniyati mavjud. Deyarli barcha o'quvchilar turli xil narsalarni yaxshiroq yoki yomonroq qilishga qodir ekanligi isbotlangan. Asosiy farq har bir inson ma'lum bir sohadagi yangi muammolarni qanchalik oson hal qila olishida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, qat'iyat va qat'iyatlilikning katta qismi bilan siz qobiliyatlarning yetishmasligini yashirishingiz mumkin. Ammo, agar u kam rivojlangan qobiliyatlarga tayanishdan ko'ra, uning eng rivojlangan qobiliyatlaridan to'liq foydalansa, odamning ishlashi yuqori bo'ladi. Ularni yordamchi sifatida qoldirish yaxshiroqdir.

Intellectual qobiliyatlarni tashxislashning an'anaviy yondashuvlari shuni ko'rsatdiki, na yuqori darajadagi IQ, na yuqori darajadagi ta'lim yutuqlari, na yuqori darajadagi ijodkorlik – har birining o'zi – individual qobiliyatning ko'rsatkichi bo'la olmaydi. Bolaning eng ajoyib qobiliyatlari kelajakda uning yutuqlarining bevosita va etarli ko'rsatkichi emas va aksincha, bolalikda iqtidorning yorqin namoyon bo'lishining yo'qligi shaxsning keyingi aqliy rivojlanish istiqbollari to'g'risida salbiy xulosani anglatmaydi [1, 21 p].

Bayonot nuqtai nazaridan "iqtidorli bola" iborasini ishlatmang, biz iqtidor belgilari haqida gapirishimiz kerak. Iqtidorlilik belgilari-bu bolaning haqiqatida namoyon bo'ladigan va uning faoliyatining mohiyatini kuzatish darajasida baholanishi mumkin bo'lgan xususiyatlari. Namoyon bo'lish shaklida aniq va yashirin qobiliyat ajralib turadi. Aniq iqtidor faoliyatda aniq va hatto noqulay sharoitlarda ham namoyon bo'ladi (*bolalar umumiy sonining 2,5%*). Mutaxassis "*proksimal rivojlanish zonasini*" aniqlashi va ushbu bola bilan keyingi ish dasturini to'g'ri belgilashi mumkin. Yashirin iqtidor faoliyatda unchalik aniq bo'lmagan, niqoblangan shaklda namoyon bo'ladi (*umumiy o'quvchilarning taxminan 20-25%*). Yashirin iqtidorning sabablari maxsus psixologik to'siqlarning mavjudligi bilan bog'liq. Ular qobiliyatlarni rivojlantirish va integratsiya qilish yo'lida paydo bo'ladi va iqtidorning namoyon bo'lish shakllarini buzadi.

Faoliyatning 29 sohasiga bo'lgan qiziqishni o'rganayotganda, o'quvchilar quyidagi faoliyat sohaslariga ustunlik berganligi aniqlandi:

jamoat faoliyati (15,5%),

jurnalistika (10,3%),

xizmat ko'rsatish va savdo sohasi (8,2%),

huquqshunoslik (7,2%).

O'quvchilarning kamroq qismi sahna san'ati (6,2%), transport (5,2%) kabi faoliyat sohaslariga qiziqish bildirgan. Bir xil miqdordagi o'quvchilar (4,1%) tasviriy san'at, aviatsiya va dengizchilik, shuningdek, texnika bilan qiziqishgan. Jismoniy tarbiya va sportga ustunlik o'quvchilarning atigi 3,1 % ida qayd etilgan. Xuddi shu miqdordagi o'quvchilar tabiiy fanlar, yog'ochni qayta ishlash, yengil va oziq-ovqat sanoati va iqtisodiyotga qiziqish bildirishdi. O'quvchilar geologiya (2,1%), qurilish (2,1%), musiqa (2,1%), elektr radiotexnika (1%), metallga ishlov berish (1%), adabiyot (1%), chet tili (1%), pedagogika (1%)kabi faoliyat sohaslariga eng kam qiziqish bildirishdi. O'quvchilarning kasbiy yo'nalishini bilvosita aniqlay oladigan bunday faoliyat sohaslariga qiziqish o'quvchilarning 48,4 foizida aniqlanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, kasbga yo'naltirilgan kasblarni afzal ko'rgan o'spirinlar soni 11-sinfga kelib ko'paymoqda (39 dan 71,4% gacha). Muhim jihat, bizning fikrimizcha, o'quvchilarning kirish paytida ham, unda o'qish davomida ham kasbiy manfaatlarini aniqlashdir. Kasbiy faoliyatga moyil bo'lmagan o'quvchilar birinchi o'quv yilidan boshlab va keyinchalik o'quv jarayonida moslashuvning buzilishini oldini olish uchun psixologik tuzatishni amalga oshirishlari kerak.

Binobarin, bitiruvchi o'quvchilar orasida yigitlarning 23,7 foizi harbiy-kasbiy yo'naltirilgan kasblarga moyil emaslar, bu esa kasbiy faoliyatni yanada tanlashda individual yondashuvni talab qiladi [4, 5 p].

O'quvchilarning qobiliyatlarini pedagogik baholash shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning 28,0 foizi chet tillariga, 26,7 foizi ona tili va adabiyotiga, 25,3 foizi matematikaga, 20,0 foizi biologiya, geografiya va tarixga ega. Bundan tashqari, o'qituvchilarning fikricha, 56,0 foizi xoreografiya, 20,0 foizi sport faoliyati, 12,0 foizi vokal va 6,7 foizi tasviriy san'at uchun individual qobiliyatlarga ega edi.

O'quvchilarning intellektual rivojlanish darajasi, shtur natijalariga ko'ra, o'rtacha (38,3%) yoki o'rtacha (27,9%) dan yuqori. O'quvchilarning 15,7 foizida analitik qobiliyat yuqori, 5,9 foizida o'rtacha va 54,9 foizida o'rtacha. Ko'pgina o'quvchilarda majoziy fikrlash yetarli (60,8%), fazoviy idrok rivojlangan (74,5%), nutq qobiliyati (92,2%) va hisoblash qobiliyati yaxshi (96,1%). Texnik qobiliyatlar biroz yomonroq rivojlangan, o'quvchilarning 49,0 foizi o'rtacha darajadan past. Binobarin, o'quvchilar orasida analitik qobiliyatlarga, hisoblash tendentsiyalariga, fazoviy idrokka ega bo'lgan so'zlar bilan ishlashga qodir o'quvchilarning yuqori foizi bor, bu o'quv dasturlari va individual darslarni tuzishda hisobga olinishi kerak.

Ta'kidlanishicha, mamlakatimizda umumiy o'rta ta'lim maktablarida potentsial iqtidorli bolalar soni 20,0 dan 25,0% gacha, gimnaziyalarda esa 50,0 dan 98,0% gacha.

Bizning ma'lumotlarga ko'ra, potentsial iqtidorli o'quvchilari 8-sinfda 30,0% gacha, 9-sinfda 33,3% gacha, 10-sinfda 41,7% gacha va 11-sinfda 45,0% gacha uchraydi. Bir nechta sohalarda iqtidorlilik o'quvchilarning 62,8 foizida, ikkita sohada – 16,3 foizida, bitta sohada – o'quvchilarning 20,9 foizida aniqlangan.

O'quvchilarning 33,5 foizida aniq, dolzarb qobiliyat aniqlanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, o'quvchilarning 29,9 foizi amaliy iqtidorga ega, kommunikativ – 24,3 foiz, nazariy – 22,8 foiz, ma'naviy-qiyamat – 11,7 foiz va badiiy-estetik – o'quvchilarning 9,3 foizi.

O'quvchilarning qiziqishlari va qobiliyatlari nisbati shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning 33,3 foizida qobiliyatlar teng darajada rivojlanmagan va ularning 7,8 foizida faoliyatga qiziqish bildirilmagan; o'quvchilarning atigi 13,7 foizida past qobiliyatlar qayd etilgan, bu esa ushbu bolalar kontingenti bilan ishlashga sabab bo'lgan.

Xulosa.

Shuni ta'kidlash kerakki, iqtidorli bolalar davlatimizning asosiy kadrlar manbai hisoblanadi, shuning uchun o'quv dasturlari, profilaktika tadbirlarini tuzishda bolaning rivojlanishining individual xususiyatlarini hisobga olish va ularni rivojlantirish va rag'batlantirishga intilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Барбитова А.Д. Одаренность, или «нестандартный ребенок»: от теории практике // Научно-практический журнал «Одаренный ребенок». - 2007; №1.- С. 17-32.
2. Razumnikova O.M. Gender and professional orientation of students as factors of creativity // Questions of psychology. - 2002. - No. 1. - P. 11-125.
3. Sinyagina N.Yu., Zaitseva N.V. Gifted children: yesterday, today, tomorrow // Scientific and practical magazine "Gifted Child". -2007. - No. 1. P.13-16
4. Shcheplyagina L.A. Risk factors and formation of children's health // Ros. pediatrician. magazine - 2002. - No. 2. - P. 4-6.

5. Ibragimov, B. (2023). Types And Importance Of Innovative Technologies In Education. *Молодые ученые*, 1(20), 96-98.

INNOVATIVE
ACADEMY